

Розділ I. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

УДК 930.85

ГРЕЦЬКА АНТИЧНА ІСТОРІОГРАФІЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО СТУДІЮВАННЯ

Стелла Андріївна Бенедик – здобувачка освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 034 «Культурологія», Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
stellaandreeva23@gmail.com

Марина Борисівна Шатрова – доцент, кандидат історичних наук,
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
<https://orcid.org/0000-0001-5103-8242>
shatromarin5@gmail.com

Зроблено спробу реконструювати грецьку історіографію на основі письмових джерел античних авторів, які мали вплив на подальший розвиток історіографічної традиції, особливо стародавнього Риму. Автори демонструють позицію, що в працях Платона і Плутарха вже існувала амбівалентна позиція щодо існування давньогрецької історичної традиції, що породило дискусії, актуальні й сьогодні. Виявляється, що історична традиція грецької античної історіографії збереглася у фрагментах античних письменників, які написали всю історію Греції.

Ключові слова: антична історіографія, Давня Греція, історіографія Давньої Греції, античні автори, історична традиція.

Постановка проблеми. Антична культура є основою сучасної європейської цивілізації і вона завжди розглядається крізь призму панування афінської культури.

У своєму розвитку давньогрецьке мистецтво пройшло ті ж основні етапи, що й мистецтво інших античних регіонів [1; 33]. Загалом Ю. Андрєєв зазначав, що «ці археологічні знахідки свідчать про досить високий рівень розвитку торгівлі, оскільки такі предмети як бурштин, слонова кістка, зображення єгипетських скарабів тощо, могли надходити лише зі Сходу – Малої Азії, а точніше б сказати, з Фінікії та Леванту.

Отже, Стародавня Греція постає перед нами у творах античних майстрів і художників VII-VI ст. до н. е. не як похмурий грецький табір, який знаємо з творів Ксенофонта і Плутарха [1; 32].

Існування широкого діапазону наукових досліджень свідчить про те, що історія як спосіб узагальнення хронологічних знань присутня в культурній спадщині Стародавньої Греції.

Огляд останніх публікацій. Варто зазначити, що існує чимало праць, присвячених аналізу давньогрецької духовної культури, особливо її історичної традиції. Однак у цій статті спробуємо реконструювати давньогрецьку історіографію на основі окремих фрагментів самих істориків, а також окремих згадок про них у працях сучасних дослідників, доводячи таким чином, що початок історичної традиції здійснив суттєвий вплив на подальший розвиток античної історіографії. Серед таких дослідників античної історіографії: Г. Белаш [3], О. Данильчук [6], Г. Михед, Ю. Якубіна [7] та ін.

Аналіз публікацій дозволяє констатувати, що Платон, Геродот і Плутарх започаткували традицію вивчення грецької культури, яка знайшла широке відображення в сучасній дослідницькій літературі.

Мета статті полягає в реконструкції грецької античної історіографії.

Виклад матеріалу дослідження. Становлення давньогрецького історичного знання прийнято поділяти на три етапи: 1) міфологічна література, 2) лінгвістична література та 3) історичні твори. Розвиток цієї історичної традиції пов'язаний із спадщиною Геродота і Фукідида першої пол. V ст. до н. е.

Перші відомості про існування якогось історичного знання в Стародавній Греції з'явилися значно пізніше, в період еллінізму, коли Лакедемонська держава перебувала в занепаді. У нас немає надійних свідчень про досягнення греків у галузі міфології та лінгвістики. Однак можна припустити, що загальна картина формування знань протягом усієї грецької історії є послідовною.

Як зазначав І. Огієнко: «З поширенням серед греків у VII-VI ст. до н. е. алфавітного письма виникла можливість запису історичних подій більше, ніж деінде на Сході. Також зберігаються списки офіційних осіб, датовані іменами – консулів (в Аттиці), префектів (у Греції), важливі події – землетруси, сонячні затемнення, вторгнення ворогів, заснування колоній» [9; 51].

Отже, історичні знання лакедемонян формувались на тій же основі, що і греків. Історики складають розлогі списки і наповнюють їх цікавими фактами та подробицями, надаючи при цьому творам літературної форми. Крім того, державні школи в Стародавній Греції, як відомо, сприяли розвитку

інтересу до історії. Так, Плутарх, описуючи «сісситію» (спільне проведення часу, яке включало спільну їжу чоловіків – прим. автора), стверджував, що саме так грецькі діти розвивали свій розум, слухаючи розмови про політику [11; 103]. Він також звернув увагу на те, що крім цілеспрямованої підготовки до військової служби, дітей змалечку привчають до моральних чеснот і примушують логічно доводити свої відповіді у формі міркувань, які «мають бути обґрунтованими, але коротко, лаконічними» [11; 110].

Ця здатність логічно обґрунтовувати моральну чесноту високо цінувалася у Стародавній Греції, «людина, яка розмірковує над питанням «Хто є найкращим громадянином?» або «Хто не гідний поваги, нерозвинений і нездатний покращити моральні стандарти?»» [11; 110]. Слід зазначити, що цей вид патріотичного виховання, заснований на вшануванні пам'яті героїв і видатних діячів, високо цінується не лише в Греції, але, поза сумнівом, вплинув на розвиток лакедемонської історіографії і навіть підтримувався державою.

Цікавою є класична німецька версія «Фрагментів із грецького історика» К. Мюллера (1841-1870 рр.) і Ф. Якобі (1923-1958 рр.), описані У. Еко, Р. Федрігою [8]. Фрагменти з творів грецьких істориків, а саме з творів «Грецькі вельможі» (1 ст. н. е.), «Діофант Лакедемонський», «Гіпас Лаконійський», «Марокко Лаконійський» Ерпід, «Нікол Лаконійський», цар Клеомен. III Греції (261-189 рр. до н. е.), «Павсаній Лаконійський», Лаконій Полікрат Лакедемонський, Сосил Лаконійський, Сосібій Лаконійський (III ст. до н. е.) трапляються у дослідженні Умберто Еко, Рікардо Федріго [8].

Уривки з праць грецьких істориків мало що говорять про зміст усієї праці, але їх роботи згадуються в різних джерелах і за географічним критерієм їх можна згрупувати у двох напрямках:

1) Праці, пов'язані з загальною історією Греції та описом історичних подій античного світу: тут можна згадати Павсанія Лаконійського, автора історичних творів «Дарданелли» і «Лаконіка»; Сосила Кідемонського – особистого історика відомого карфагенського полководця Ганнібала (247–183 рр. до н. е.).

2) Твори, що безпосередньо стосуються давньогрецької історії. До цієї групи входили твори «Історія Лакедемона»; Гіпас із Лакедемона – автор історії Стародавньої Греції в п'яти книгах. Він також є автором історичної праці «Античність», трактату «Про жертвоприношення богів», «Лакедского державного устрою», «Історії Греції» [7].

Зважаючи на те, що лакедемонські історики цікавилися не лише власною історією, а й історією Греції загалом, їхні праці вплинули на формування античних традицій розуміння минулого. Варто відзначити, що на початку I століття н. е. праці грецьких істориків цитуються багатьма письменниками, філософами та істориками. Інтерес до праць цих істориків виник у зв'язку з тим, що вони обіймали різні посади в Давньоримській республіці і навчали римлян різним наукам. До них належать Афіней (I-II ст. н. е.), Квінт Флавій Арріан (бл. 95-бл. 175 р.), Діоген Лаерт (Diogenes Laertes) (перша пол. III ст. н. е.), географ Павсаній (II ст. до н. е.), Полібій (201 р. до н. е. – бл. 120 р. до н. е.), Плутарх та ін.

Важливим свідченням існування давньогрецької історіографічної традиції можна вважати твір видатного письменника Афіней, що зберігся до наших днів. Із цікавих фрагментів, які він надає, дізнаємося, зокрема, що греки вважали себе винахідниками гімнастики. Давньогрецький письменник Плутарх писав біографію відомого законодавця того часу Лікурга (800-730 рр. до н. е.), використовуючи «Лаконічну історію» Аристократа (715 р. до н. е. – 673 р. до н. е.). Ось як ми дізнаємося, що Лікург особисто подорожував і вивчав закони інших країн, написавши наступне: «Єгиптяни стверджували, що Лікург відвідував їх і гаряче хвалив їх за те, що вони поставили воїнів разом з усіма іншими групами населення... Греція, розділивши майстрів і ремісників, створила зразкову країну, воістину прекрасну і чисту» [8; 341].

Єгипетську точку зору підтримують деякі грецькі автори, але, за винятком грецьких вельмож, синів Гіппарха, не знаходимо жодної інформації про відвідування Лікургом Африки та Іспанії, подорожі до Індії й спілкування з софістами» [7; 95]. Грецький історик Сосібій Лаконійський наводить ще одну цікаву подробицю з біографії Лікурга в «Житті» Плутарха: «Втім, сам Лікург не був надто суворим: за словами Сосібія, він спорудив невелику статую «Сосібій» [7; 117].

Предметом особливого інтересу римських істориків з об'єктивних причин була військова історія, написана стародавніми греками. Республіки, а пізніше імперії, що постійно змагалися за владу, вимагали передових наукових знань, описаних у військових трактатах. Багато стародавніх авторів приписували перемоги Риму, їх здатності навчатися та перейняти новітні військові технології чи тактичні маневри від стародавніх греків.

Наприклад, Флавій Вегіцій Ренат прямо вказав на вплив грецької військової традиції на давньоримську армію у своєму творі «Коротка розповідь про військові справи». Він, зокрема, стверджував, що «лакедемоняни дбали лише про війну. За їх твердженнями, вони першими зробили певні висновки на основі отриманого в боях досвіду і написали про це книги. Крім того, давньоримські військові історики підкреслювали теоретичну основу широких знань військової історії, набутих різними

війнами: «За загальним уявленням, військова справа залежить тільки від мужності і до певної міри від щастя, і вони вважають досвід і навчання зведеними до системи дисципліни і стратегії, які називали тактиками, щоб навчити молодих людей володіти зброєю та різними техніками. Римляни, за своїм звичаєм, не тільки застосовували військове право, але й писали книги з військової теорії» [8; 54].

Давньогрецький історик Квінт Флавій Арріан (бл. 95-бл. 175 р.) охарактеризував Павсанія в описі військового мистецтва в своїй книзі «Мистецтво тактики». Г. Белаш зазначила, що відомі німецькі дослідники Х. Кехлі та В. Ристов вважали Павсанія греком, а іноді його називали Павсанієм Лакедемонським. У її дослідженні згадується також давньогрецький історик Арріан, який описав фалангу, як основну формацію давньогрецьких воїнів, використовуючи грецьку термінологію: «Перше завдання в стратегії, і, очевидно, найважливіше, це контроль зібраної та безладної маси, що встановила на полі бою порядок. Тобто «розподілити», «об'єднати дурнів» і створити відповідні та боездатні розміри загону по всій масі [3; 26].

Відомо, що тактичну одиницю «лох» фаланги використовували лакедемонці та інші греки, а пізніше македонці. З точки зору морської військової справи, знаходимо цікавий тактичний прийом у добре збереженому фрагменті Сосіла з Лакедемона, який описує відносини між Карфагеном і Массалією (місце сучасного Марселя).

За дослідженнями О. Данильчука, яскраве зображення епізоду з морської битви біля берегів Іспанії описане з застосуванням новітніх тактичних прийомів для прориву кораблів супротивника і здобуття перемоги над карфагенянами [6; 58].

Цю точку зору підтвердила Н. Вольська, вказавши конкретну дату битви при Артемісії – 485 р. до н. е. [4; 21].

Полібій, який написав «Загальну історію» і розглядав історію Карфагена та його воєн із Стародавнім Римом, описав свою роботу Сосіла Лакедемонського таким чином: особливе враження – «Як ці історики можуть водночас зобразити надзвичайно депресивний стан Карфагена?»

Немає потреби далі зупинятися на таких історичних творах, як твори Кайлея чи Сосіла. На наш погляд, їх цінність не в історії, а в народних переказах. На думку Н. Вольської, Сосил Лакедемонський викликав таку критику вкрай суб'єктивним описом подій у семи книгах і необ'єктивністю в описі подвигів Ганнібала. Ганнібал у своїх військових походах, щоб віддати шану великому Полководцю, викладав грецьку літературу [4; 21].

Отже, на підставі проведених досліджень можна зробити *висновок про те*, що всупереч загальноприйнятій у вітчизняній історіографії думці, маємо вагомий підстави стверджувати факт існування історіографічної традиції в Стародавній Греції, якій притаманна певна специфіка. Історична думка Стародавньої Греції пов'язана з вельможами: Діофантом з Лакедемону, Гіппасом з Лаконії, Морпідом з Лаконії, Миколаєм з Лаконії, Клеоном. Праці Менеса III, Павсанія з Лаконії, Полікрата (відомі за збереженими фрагментами або згадками пізніших античних авторів) представляють Сосіла з Лаконії, Ла Сосібій з Коньї, який говорив, насамперед, про військове мистецтво, особливо про стратегію і тактику, певну геополітику, правила виховання молоді та питання морально-етичних вчень. Можна навіть сказати, що лакедемонська історіографія значною мірою була основою давньоримської історичної науки, про що свідчать Полібій і Корнелій Непот.

Список використаної літератури

1. Андреев Ю. В. Архаїчна Спарта. Мистецтво та політика. Львів : Нестор-Історія, 2008. 342 с.
2. Антична література. Велика українська енциклопедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
3. Белаш Г. О. Історія античної літератури. Київ : Центр навч. л-ри, 2020. 236 с.
4. Вольська Н. С. Фон соціально-історичної, філософської та наукової парадигм в античній Греції доелліністичного періоду. *Філософські науки*. 1991. № 11. С. 3-22.
5. Геродот. Історії у дев'яти кн. / Пер. О. Білецького. Київ : Наук. думка, 1993. 576 с.
6. Данильчук О. М. Історія зарубіжної літератури. *Антична література*: навч. посіб. Київ, 2020. 152 с.
7. Історія зарубіжної літератури (Антична література): навч.-методич. посіб. ; Г. В. Михед, Ю. В. Якубіна; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. Ніжин : НДУ, 2021. 264 с.
8. Історія філософії. Античність і Середньовіччя / за ред. У. Еко, Р. Федріга. Харків : Фоліо, 2021. 555 с.
9. Огієнко І. І. Історія українського друкарства. Київ, 1995.
9. Платон. Гіппій Великий. *Платон. Діалоги*. Кн. I. Київ, 2008. С. 149-186.
11. Плутарх. Лікурґ. *Плутарх. Вибрані життєписи*. У двох тт. Т. 1 / Перекл. із давньогр., упоряд., вступ. ст., прим. М. Томашівської; іл. Вл. Медведєва. Київ : Правда, 1990. 592 с.

References

1. Andrieiev Yu. V. Arkhaichna Sparta. Mystetstvo ta polityka. Lviv : Nestor-Istoriia, 2008. 342 s.
2. Antychna literatura. Velyka ukrainska entsyklopediia [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
3. Bielash H. O. Istoriia antychnoi literatury. Kyiv : Tsentr navch. 1-ry, 2020. 236 s.
4. Volska N. S. Fon sotsialno-istorychnoi, filosofskoi ta naukovoï paradyhm v antychnii Hretsii doellinistychnoho periodu. Filosofski nauky. 1991. № 11. S. 3-22.
5. Herodot. Istoriia u deviaty kn. / Per. O. Biletskoho. Kyiv : Nauk. dumka, 1993. 576 s.
6. Danylchuk O. M. Istoriia zarubizhnoi literatury. Antychna literatura: navch. posibn. Kyiv, 2020. 152 s.
7. Istoriia zarubizhnoi literatury (Antychna literatura): navch.-metodych. posibn. ; H. V. Mykhed, Yu. V. Yakubina; Nizhyn. derzh. un-t im. M. Hoholia. Nizhyn : NDU, 2021. 264 s.
8. Istoriia filosofii. Antychnist i Serednovichchia / za red. U. Eko, R. Fedriha. Kharkiv : Folio, 2021. 555 s.
9. Ohiienko I. I. Istoriia ukrainskoho drukarstva. Kyiv, 1995.
9. Platon. Hippii Velykyi. Platon. Dialohy. Kn. I. Kyiv, 2008. S. 149-186.
11. Plutarkh. Likurh. Plutarkh. Vybrani zhyttiepysy. U dvokh tt. T. 1 / Perekl. iz davnohr., uporiad., vstup. st., prym. M. Tomashivskoi; il. VI. Medvedieva. Kyiv : Pravda, 1990. 592 s.

ANCIENT GREEK HISTORIOGRAPHY

Benedict Stella – a graduate of higher education 034 «Cultural Studies»,
Rivne State Humanities University, Rivne.

Shatrova Maryna – associate professor, candidate of historical sciences,
Rivne State Humanitarian University, Rivne

In this article, an attempt is made to reconstruct Greek historiography based on the written sources of ancient authors, which had an influence on the further development of the historiographical tradition, especially of ancient Rome. The author demonstrates the position that in the writings of Plato and Plutarch there was already an ambivalent position regarding the existence of the ancient Greek historical tradition, which gave rise to discussions that are still relevant today. It turns out that the historical tradition of ancient Greek historiography was preserved in the fragments of ancient writers who wrote the entire history of Greece.

Key words: ancient historiography, Ancient Greece, historiography of Ancient Greece, ancient authors, historical tradition.

Надійшла до редакції 25.06.2024 р.

УДК 002.2 «15/18»

УКРАЇНСЬКА РУКОПИСНА КНИГА XIV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ: ІСТОРИОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Маргарита Тумурсухівна Партолюк – здобувачка Освітнього ступеня
«Бакалавр» спеціальності 034 «Культурологія»
partolyuk20@gmail.com

Марина Борисівна Шатрова – доцент, кандидат історичних наук,
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
<https://orcid.org/0000-0001-5103-8242>
shatromarin5@gmail.com

Запропоновано історіографічний огляд наукових досліджень української рукописної книги в 90-х роках ХХ – початку ХХІ століття. До уваги взято найвагоміші праці з теми, визначено основні напрями досліджень рукописної книги в Україні та проаналізовано їх результати.

Ключові слова: українська рукописна книга, історіографія, історія книжкової справи.

Постановка проблеми. Рукописна книга, що вивчається нами, належить за змістом до духовної культури, але самі кодекси, на яких фіксується писемна інформація, є одночасно об'єктами матеріальної культури. Пам'ятка писемної культури, незалежно від форми (пергаментний сувій, книга, берестяна грамота), являється відтворенням у зазначеній вище формі певного духовного, ідеального змісту. Саме духовний зміст надає феномену рукописної книги особливої внутрішньої повсякденності, сповненої специфічною енергією. Рукописна книга є відображенням людської свідомості і тому зберігає діяльнісно-активний зміст цієї свідомості. Безперечно, відтворений у писемних пам'ятках, дух зберігає буденність лише за умов включення його до реальної життєдіяльності суспільства.

Специфіка рукописної книги визначила особливості наукових праць з історії її розвитку та